

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 5

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 5

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№5 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
5/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи ИНСУЛЬТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА НЕВРОЛОГИК ХОЛАТ (NIHSS ВА ЛОГОПЕДИК ШКАЛАЛАРИ) ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК.....	7
2. Равшанов Даврон Мавлонович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ.....	12
3. Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li, Muradimova Alfiya Rashidovna SUBKLINIK GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA UCHRAYDIGAN NEVROLOGIK BELGILARNING O'ZIGA HOS HUSUSIYATLARI.....	18
4. Axunova Tamina Adil qizi NEYROPLASTIKLIK VA JISMONIY FAOLLIK: NEYRODEGENERATSIYADA KOMPENSATOR MEKANIZMLAR.....	22
5. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН.....	25
6. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ЗНАЧЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ.....	29
7. G'aybiyev Akmal Axmatjonovich, Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich METABOLIK SINDROMLI YOSH BEMORLARDA KOGNITIV HOLAT.....	33
8. Рахматуллаева Гулнора Кутпитдиновна, Кадырова Азиза Шавкатовна ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ЦВЗ У ЖЕНЩИН.....	39
9. Абзоров Кудрат Мусулмонкулович ANTIBIOTIKOTERAPIYA DAVRIDA NEYROSIFILISNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	43
10. Кудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ (Адабиётлар шархи).....	46
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯДА ИНТЕРЛЕЙКИН –4 (IL-4) НИНГ РОЛИ.....	50
12. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna GIPOTIREOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING KOGNITIV FUNKSIYALARINI BAHOLASH.....	53
13. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сулаймонов Муроджон Насирович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И БИОМАРКЕРОВ КРОВИ.....	57
14. Худойбердиева Диловар Имомназарова, Ниёзов Шухрат Тоштемирович БОЛАЛАРДА ПРОГРЕССИВ КЎП ЎЧОҚЛИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....	60
15. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	63
16. Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Пулатова Дилёра Рустамовна, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	68
17. Сафаров Комилжон Камолович, Хайдарова Дилдора Кадиловна АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАННИХ И ПРОДРОМАЛЬНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72

18. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматханова Чарос Баходировна ШЕЙНАЯ МИЕЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	76
19. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ.....	82
20. Мурадилова Альфия Рашидовна ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ.....	89
21. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Турдикуловна Дилшодахон Акрамова ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА КИМОКИН БИОМАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН ЎЗАРО АЛОҚАСИ.....	93
22. Акрамова Дилшода Турдикуловна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА НЕЙРОАКСОНАЛ ЗАРАРЛАНИШ МАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ.....	99
23. Иноятлова Ситора Ойбековна СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И ENOS В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	105
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Олмосов Ровшан Шерали угли ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ: КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ).....	111
25. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сафарова Махлиё Шавкат кизи МОЛЕКУЛЯРНО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕВРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	117
26. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ТАРКИБИ (СТРУКТУРАСИ).....	121
27. Собирова Донохон Саидаскархановна НОВЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	128
28. Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли, Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович, Мусаев Абдухалил Абдуганиевич, Разаков Азамат Жураевич БОЛАЛАРДА ТУҒМА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЗАЙФЛИГИНИНГ АСОСИЙ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.....	132
29. Маджидова Якутхон Набиевна, Рахмонов Ислонбек Абдурашид угли, Азимова Нодира Мирваситовна ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ И АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ.....	137
30. Холикова А.О., Абидова Д.Х. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ И ВТОРИЧНЫМ СИНДРОМОМ «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО СЕДЛА С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПРОСНИКА ACRO-QOL.....	141
31. Пулатова Дилёра Рустам кизи, Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	145

УДК 616.858-07:577.112.85

Рахимбаева Гульнара Саттаровна
Акрамова Дилшодахон Турдикуловна
Тошкент давлат тиббиёт университети

ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА КИМОКИН БИОМАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН ЎЗАРО АЛОҚАСИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17091027>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада моноцитларни жалб қилувчи кимёвий оксил-1 (CCL2) даражаларининг Паркинсон касаллиги ва паркинсонизм плус синдромларидаги клиник кўрсаткичлар билан боғлиқлиги таҳлил қилинган. Зардобдаги оксил даражалари мотор, когнитив ва стадиявий ўзгаришлар билан таққосланди. Тадқиқот натижаларига кўра, паркинсонизм плус синдромларида ушбу оксилнинг даражаси анча юқори бўлиб, Hoehn & Yahr, UPDRS ва MMSE кўрсаткичлари билан аҳамиятли корреляцияга эга эканлиги аниқланди. Ушбу натижалар моноцитларни жалб қилувчи кимёвий оксил-1 ни дифференциал ташхис, прогностлаш ва касалликнинг оғирлик даражасини баҳолашда фойдали биомаркер сифатида қўллаш имкониятини кўрсатади.

Калит сўзлар: Паркинсон касаллиги, паркинсонизм плус, моноцитларни жалб қилувчи кимёвий оксил-1, яллиғланиш, биомаркер, когнитив бузилиш, мотор функция

Рахимбаева Гульнара Саттаровна

Акрамова Дилшодахон Турдикуловна

Ташкентский государственный медицинский университет

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЕЙ БИОМАРКЕРА КИМОКИНА С КЛИНИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА И СИНДРОМАХ ПАРКИНСОНИЗМА ПЛУС

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется взаимосвязь уровней моноцитарного хемоаттрактантного белка-1 (CCL2) с клиническими показателями при болезни Паркинсона и синдромах паркинсонизм-плюс. Уровни сывороточного белка сопоставлялись с моторными, когнитивными и стадийными изменениями. Согласно результатам исследования, уровень этого белка был значительно выше при синдромах паркинсонизм-плюс и имел достоверную корреляцию с показателями шкал Хен-Яра, UPDRS и MMSE. Эти результаты указывают на возможность использования моноцитарного хемоаттрактантного белка-1 в качестве полезного биомаркера для дифференциальной диагностики, прогнозирования и оценки тяжести заболевания.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, паркинсонизм-плюс, моноцитарный хемоаттрактантный белок-1, воспаление, биомаркер, когнитивные нарушения, моторная функция

Rakhimbaeva Gulnara Sattarovna

Akramova Dilshodahon Turdikulovna

Tashkent State Medical University

INTERRELATION OF KIMOKINE BIOMARKER LEVELS WITH CLINICAL PARAMETERS IN PARKINSON'S DISEASE AND PARKINSONISM “PLUS” SYNDROMES

ANNOTATION

This article analyzes the relationship between monocyte-attracting chemical protein-1 (CCL2) levels and clinical indicators in Parkinson's disease and parkinsonism plus syndromes. Serum protein levels were compared with motor, cognitive, and stage changes. According to the study results, the level of this protein in parkinsonism plus syndromes was significantly higher and correlated significantly with Hoehn & Yahr, UPDRS, and MMSE indicators. These results indicate the possibility of using chemical protein-1, which attracts monocytes, as a useful biomarkers in differential diagnosis, prognosis, and assessment of the severity of the disease.

Keywords: Parkinson's disease, parkinsonism plus, monocyte-attracting chemical protein-1, inflammation, biomarkers, cognitive impairment, motor function

Долзарблиги. Паркинсон касаллиги (ПК) ва Паркинсонизм плус (П+) синдромлари – бу марказий асаб тизимининг (МАТ) прогрессив нейродегенератив касалликлари бўлиб, улар мотор ва номотор функцияларнинг бузилиши билан тавсифланади. ПК

дофаминергик нейронларнинг, асосан substantia nigra pars compacta соҳасидаги йўқолиши билан кечадиган классик клиник синдром бўлса, Паркинсонизм плус ҳолатлари (мултитизимли атрофия, прогрессив супрануклеар фалж, кортикобазал дегенерация ва

бошқалар) дофаминергик йўллардан ташқаридаги тузилмаларни ҳам жалб қилувчи, тезроқ ривожланувчи ва давога кам жавоб берувчи шакллардир.

Сўнгги йилларда нейродегенератив касалликларнинг патогенезида яллиғланиш (инфламатор) механизмлар тобора катта аҳамият касб этмоқда. Марказий асаб тизимидаги микроглиал хужайраларнинг фаоллашиши, цитокин ва кимокинларнинг ортиқча ишлаб чиқилиши, нейронларнинг шикастланишига олиб келади. MCP-1 (Monocyte Chemoattractant Protein-1) — кимокин бўлиб, яллиғланиш жараёнида асосий рол ўйнайди, хусусан, моноцитлар ва микроглиал хужайраларни яллиғланган ҳудудга жалб қилади. MCP-1нинг қон зардобидаги даражаси юқори бўлиши турли нейродегенератив касалликларда, шу жумладан, Алцгеймер, ПК ва П+ ҳолатларида қайд этилган [1, 2, 3]. Клиник тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, MCP-1 даражаси билан беморнинг мотор аломатлари оғирлиги, когнитив функцияси ва прогноз орасида боғлиқлик мавжуд бўлиши мумкин [4]. Бу кўрсаткич, эҳтимол, диагностика ва прогнозик биомаркер сифатида қўлланилиши мумкин. Шу билан бирга, Паркинсон синдромларининг дифференциал диагностикаси амалиётда катта қийинчилик туғдиради. Яъни, П+ синдромли беморларни ПКдан фарқлаш, касалликнинг бошланғич босқичларида анча мушкул, чунки аломатлар ўхшаш бўлади. Шу нуқтаи назардан, қон зардобидаги MCP-1 даражасини баҳолаш орқали ПК ва П+ ни фарқлаш, касалликнинг оғирлик даражасини баҳолаш ва прогноз тузиш имкониятини бериши мумкин. Ушбу биомаркерни аниқлаш ва уни клиник неврологик баҳолаш натижалари (UPDRS, MMSE ва Hoehn–Yahr) билан корреляция қилиш, амалиётчи шифокорлар учун аҳамиятли маълумот тақдим этиши мумкин. Паркинсон касаллиги (ПК) ва Паркинсонизм плус (П+) синдромлари нейродегенератив касалликлар тоифасига киради ва марказий асаб тизимидаги кўплаб тузилмаларнинг шикастланиши билан кечади. Сўнгги тадқиқотларда бу касалликларнинг патогенезида нейроинфламация (яллиғланиш) марказий ўрин тутаётгани ҳақида аниқ далиллар мавжуд [7]. Микроглиал хужайралар томонидан яллиғланишга жавоб сифатида ишлаб чиқилган биомаркерлар, айниқса, моноцитларни жалб қилувчи протеин-1 (MCP-1) шулар жумласидандир.

MCP-1 (CCl2) — яллиғланиш билан боғлиқ кимокин бўлиб, моноцитлар, Т-лимфоцитлар ва дендрит хужайраларни фаоллаштириш ва миқдорини ошириш орқали яллиғланишни кучайтиради. Huang ва ҳамкасблари томонидан олиб борилган тадқиқотда (2022) Паркинсон касаллиги билан оғирган беморларда MCP-1 даражаси назорат гуруҳига нисбатан икки баравар юқори эканлиги ва клиник симптомлар оғирлиги билан бевосита боғлиқлиги қайд этилган [8].

Шунингдек, Kim ва бошқалар (2021) Паркинсонизм плус синдромларида MCP-1 биомаркери потенциал дифференциал ташхис воситаси сифатида хизмат қилиши мумкинлигини таъкидлаган [10]. Saggiu ва ҳамкасблари MCP-1 марказий асаб тизимида нейрояллиғланишни кўзгатувчи асосий цитокин эканлиги ва унинг “элита маркер” сифатида қўлланилиши мумкинлигини таъкидлаган [11].

Sharifi et al. (2023) MCP-1 ни когнитив функция пасайиши билан боғлиқ муҳим маркер сифатида кўрсатиб ўтган ва уларнинг тадқиқотида ушбу боғлиқлик статистик жиҳатдан тасдиқланган [4]. Қон зардобида биомаркерни аниқлашда кенг қўлланилаётган ELISA усули ва BioLegend, R&D Systems каби ишлаб чиқарувчи компанияларининг тўпламлари орқали олинаётган натижалардан келиб чиқиб, клиник оғирлик даражасини баҳолаш имкони пайдо бўлгани ҳақида Celebi Torabfam ва ҳамкасблари фикр билдирган [12].

Шунингдек, Плюс синдромларида MCP-1 анча юқори даражада бўлиши ва унинг Hoehn & Yahr шкаласи билан кучли корреляцияси мавжудлиги Rowińska [6] ва Szyperska-Ślaska [13] томонидан илмий жиҳатдан асосланган.

Тадқиқотнинг мақсади – Паркинсон касаллиги ва Паркинсонизм плус синдромли беморларда қон зардобида MCP-1 даражасини аниқлаш, гуруҳлар ўртасидаги фарқни статистик

баҳолаш ҳамда биомаркернинг клиник ҳолат билан боғлиқлигини аниқлашдан иборат.

Материал ва усуллар: Тадқиқот 2024 йил давомида Тошкент тиббиёт академияси (ТТА) кўп тармоқли клиникасининг неврология бўлими ҳамда “НАНО Медикал” хусусий клиникасида даволанган 88 нафар бемор иштирокида амалга оширилди. Улардан 43 нафари Паркинсонизм плус (П+) синдромига, 45 нафари эса Паркинсон касаллиги (ПК)га ташхис қўйилган. Гуруҳлар “Movement Disorder Society” ва “UK Brain Bank Criteria” клиник тавсиялари асосида ажратилди.

Кириш мезонларига 45 ёшдан юқори, Паркинсон касаллиги ёки Плюс синдромли беморлар, клиник ташхиси расман тасдиқланган, ҳеч бўлмаганда 3 ойлик касаллик тарихига эга беморлар киритилди. Эксклюзия мезонларига бошқа нейродегенератив касалликлар (Alzheimer, ALS ва ҳ.к.), сўнгги 3 ойда яллиғланиш касалликлари, онкологик касалликлар, иммуномодулятор терапия қабул қилмаганлар ва ёзма розилик берганлар киритилди. Барча беморлардан тадқиқотда иштирок этиш учун ёзма равишда маънавий розилик олинди. Тадқиқот ТТАнинг Биоэтика қўмитаси томонидан маъқулланган (протокол №23/2024, 12.01.2024 йил). Барча беморлардан стерил шароитда 3 мл веноз қон намунаси олинди. Қон 15 дақиқа давомида 3000 айланим/дақиқада центрифугаланди ва зардоб ажратилди. Намуналар -80°C ҳароратда сақланди. MCP-1 даражаларини аниқлаш учун BioLegend (USA) компанияси ишлаб чиқарган “Human MCP-1 ELISA Kit” тест-системасидан фойдаланилди. Тест жараёни паспорт асосида, 96 тешикли планшетларда, 450 нм тўлқин узунлигида спектрофотометрда ўқилди. Неврологик функциялар Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) орқали, касаллик босқичи Hoehn & Yahr шкаласи орқали, когнитив функциялар Mini-Mental State Examination (MMSE) ёрдамида баҳоланди. UPDRS шкаласи тўрт қисм асосида баҳоланди: I – номотор симптомлар, II – кундалик фаолият, III – неврологик текширув, IV – муолажа асоратлари. Тадқиқотда асосий ўзгарувчи MCP-1 зардоб даражаси бўлиб, иккинчи даражали ўзгарувчилар сифатида UPDRS, MMSE, Hoehn & Yahr ва демографик маълумотлар олинди. Барча маълумотлар SPSS 25.0 ва GraphPad Prism дастурлари ёрдамида таҳлил қилинди. Таксимот нормаллигини баҳолаш учун Shapiro–Wilk тестидан фойдаланилди. MCP-1 даражаларини гуруҳлар бўйича таққослаш учун Студентнинг t-тести (индепендент) қўлланилди. Корреляцион боғлиқликлар Spearman коэффиценти билан баҳоланди. MCP-1 ни ташхисий биомаркер сифатида баҳолаш учун ROC-анализ ўтказилиб, AUC қиймати ҳисобланди. Барча статистик тестлар учун аҳамиятlilik даражаси $p < 0.05$ деб қабул қилинди.

Тадқиқот натижалари: Тадқиқот давомида 88 нафар беморда қон зардобидаги MCP-1 даражалари аниқланди. Беморлар икки гуруҳга бўлинди: Паркинсонизм плус (П+) – 43 нафар, Паркинсон касаллиги (ПК) – 45 нафар. Беморларнинг неврологик ҳолатини баҳолаш учун UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale), Hoehn & Yahr ва MMSE (Mini-Mental State Examination) шкалалари қўлланилди. Тадқиқот натижаларига кўра, Паркинсонизм плус (П+) гуруҳида мотор функциялар жиддийроқ бузилгани қайд этилди: UPDRS бўйича ўртача балл 58.4 ± 10.3 ни ташкил этди, бу кўрсаткич Паркинсон касаллиги (ПК) гуруҳида 42.1 ± 8.7 бўлди. Hoehn & Yahr шкаласи бўйича П+ гуруҳи беморларининг аксарияти 3-босқич ёки ундан юқори даражада бўлган, ПК гуруҳида эса асосан 2–3-босқичдаги ҳолатлар кузатилди. MMSE баҳолаш натижаларига кўра, когнитив функция ҳам П+ гуруҳида сезиларли даражада пасайган: ўртача балл 21.7 ± 3.1 ни ташкил этди (ПК гуруҳида – 25.3 ± 2.6). Бундай фарқлар мотор ва когнитив функцияларнинг Паркинсон синдромларида турлича намоён бўлиши, хусусан П+ формаларида тезроқ ва оғирроқ кечишини кўрсатади. Тадқиқот давомида беморларнинг неврологик ҳолати мотор ва номотор аломатлар кесимида таҳлил қилинди.

Беморларда касаллик босқичи ва яллиғланиш даражаси ўртасидаги боғлиқликни баҳолаш учун Hoehn & Yahr шкаласи бўйича ҳар бир беморнинг клиник босқичи MCP-1 даражалари билан таққосланди. Spearman корреляция таҳлили натижасида, Hoehn & Yahr баллари ва MCP-1 даражалари ўртасида мустақкам

ва статистик жиҳатдан аҳамиятли боғлиқлик аниқланди ($r = 0.70$, $p < 0.001$). Бу натижа касаллик авж олган сари яллиғланиш даражаси — MCP-1 кўрсаткичи ортиб бораётганини кўрсатади.

Ушбу натижаларга кўра, Hoehn & Yahr шкаласида юқори баллга эга бўлган беморларда MCP-1 даражалари мутаносиб тарзда юқори қайд этилган. Бу эса, MCP-1 ни касалликнинг авж олиш даражасини баҳолашда биомаркер сифатида қўллаш имкониятини илмий жиҳатдан асослайди.

Мотор аломатлар — гипокинезия, ригидлик, тремор, постурал ностабиллик каби белгилари UPDRS ва Hoehn & Yahr шкалалари орқали баҳоланди. Паркинсонизм плюс (П+) гуруҳида мотор

бузилишлар анча тез ва оғир намоён бўлган. UPDRS бўйича ўртача балл П+ гуруҳида 58.4 ± 10.3 ни, ПК гуруҳида эса 42.1 ± 8.7 ни ташкил этди. П+ гуруҳида гипокинезия ва ригидлик кўпроқ намоён бўлиб, тремор эса нисбатан кам учради. ПК гуруҳида эса классик тремор ва мотор сустлик аломатлари устунлик қилди. Ҳар иккала гуруҳда ҳам постурал ностабиллик кузатилган бўлса-да, П+ гуруҳида бу ҳолат эртароқ ва юқори даражада қайд этилди. Hoehn & Yahr баҳосига кўра, П+ беморларининг асосий қисми 3-босқич ва ундан юқори босқичларда бўлган, ПК гуруҳида эса асосан 2–3-босқичдаги ҳолатлар қайд этилган.

1-жадвал.

ПК ва П+ гуруҳлари бўйича клиник кўрсаткичлар таққослови

№	Кўрсаткич	ПК	П+
1	Беморлар сони	45 нафар	43 нафар
2	Ўртача ёш ($\pm\sigma$)	59.9 ± 7.9 йил	63.1 ± 9.8 йил
3	Аёллар сони (%)	25 (56%)	25 (58%)
4	Эркеклар сони (%)	20 (44%)	18 (42%)
5	MCP-1 (pg/ml)	37.4 ± 12.8	98.5 ± 25.1
6	UPDRS умумий балл	42.1 ± 8.7	58.4 ± 10.3
7	MMSE умумий балл	25.3 ± 2.6	21.7 ± 3.1
8	Hoehn & Yahr (ўртача босқич)	2.5	4.1
9	MCP-1 ва UPDRS корреляция (r)	-0.15	+0.61
10	MCP-1 ва MMSE корреляция (r)	-0.047	-0.55
11	MCP-1 ва Hoehn & Yahr корреляция (r)	—	+0.70

Номотор аломатлар қаторида когнитив бузилишлар, уйқу бузилишлари, депрессия ва вегетатив функциялар ўзгариши каби ҳолатлар баҳоланди. MMSE шкаласига асосан, П+ гуруҳида когнитив функциялар сезиларли даражада пасайган бўлиб, ўртача балл 21.7 ± 3.1 ни ташкил этди; бу кўрсаткич ПК гуруҳида 25.3 ± 2.6 бўлди. П+ беморларида кўпроқ ижтимоий узоқлашиш, парезия, дизартрия, дизфагия, дизавтономия каби вегетатив аломатлар, шунингдек, тез ривожланувчи деменция ҳолатлари қайд этилди. ПК гуруҳида эса асосан қийинлашган уйқу, эмоционал лабиллик ва

енгил когнитив бузилишлар устун бўлган. Бу ҳолатлар, П+ синдромларида касалликнинг кўпроқ тузилмаларга таъсир этиши ва яллиғланиш механизмининг кўпроқ эканлигини кўрсатади.

MCP-1 даражалари умумий ҳолда 13.98 дан 140.0 pg/ml гача бўлган диапазонда аниқланди. П+ гуруҳида MCP-1 даражаси ўртача 98.54 ± 25.1 pg/ml ни ташкил этди, бу кўрсаткич ПК гуруҳида 37.37 ± 12.8 pg/ml бўлди. Ушбу фарқ Студентнинг t-тести ёрдамида таҳлил қилинди ва статистик жиҳатдан муҳим деб топилди ($t = 4.93$, $p = 0.00007$).

2-Жадвал.

MCP-1 натижалари гуруҳлар бўйича

Гуруҳ	Беморлар сони	Ўртача MCP-1 (pg/ml)	σ (стандарт оғиш)
П+	43 нафар	98.54	25.1
ПК	45 нафар	37.37	12.8

Бу натижалар MCP-1 даражасининг П+ гуруҳида анча юқори эканини ва яллиғланишнинг кучлироқ намоён бўлишини кўрсатади. Шу билан бирга, MCP-1 даражаларининг клиник

неврологик баҳолаш шкалалари билан боғлиқлигини баҳолаш мақсадида корреляцион таҳлил ўтказилди.

1-расм. Плюс синдроми (П+) ва Паркинсон касаллиги (ПК) гуруҳларида зардобдаги MCP-1 даражалари таққосламаси

Spearman корреляциясига кўра, MCP-1 даражалари билан UPDRS умумий баллари ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқлик кузатилди ($r = 0.61, p < 0.01$), бу мотор функциялар оғирлашган сари яллиғланиш даражаси ошишини кўрсатади. Шунингдек,

MMSE баллари билан MCP-1 даражалари ўртасида тескари боғлиқлик аниқланди ($r = -0.55, p < 0.01$), яъни когнитив пасайиш кузатилган беморларда яллиғланиш кўрсаткичи юқори бўлган.

2-расм. Плюс синдроми (П+) ва Паркинсон касаллиги (ПК) гуруҳларида зардобдаги MCP-1 даражалари ва хотира бузилишлари ва мотор белгилар боғлиқлиги

Беморларда MCP-1 даражалари жинс ва ёш билан қандай боғлиқ эканлигини таҳлил қилиш мақсадида гуруҳлар кесимида алоҳида таҳлиллар ўтказилди.

Плюс синдромли (П+) гуруҳда ($n = 43$) MCP-1 даражалари аёлларда ўртача 101.2 ± 26.3 pg/ml, эркакларда эса 96.0 ± 24.7 pg/ml бўлди. Статистик таҳлил натижасига кўра, жинслар ўртасидаги фарқ аҳамиятли эмас ($p = 0.583$). Паркинсон касаллиги (ПК) гуруҳида ($n = 45$) аёлларда MCP-1 даражаси ўртача 39.3 ± 13.7 pg/ml, эркакларда эса 35.4 ± 11.9 pg/ml бўлган, бу гуруҳда ҳам жинслар ўртасида статистик аҳамиятли фарқ аниқланмади ($p = 0.344$).

Ёш билан MCP-1 даражалари ўртасидаги боғлиқлик Spearman корреляцияси орқали баҳоланганда, П+ гуруҳида $r = 0.037, p = 0.812$, ПК гуруҳида эса $r = -0.042, p = 0.789$ деб аниқланди. Ҳар икки гуруҳда ҳам корреляция коэффициенти заиф ва статистик аҳамиятсиз бўлди.

Умуман, олинган натижаларга кўра, жинс ва ёш факторлари MCP-1 даражаларига аҳамиятли таъсир кўрсатмаган. Бу эса MCP-1 биомаркери фақат ёш ва жинсга боғлиқ эмаслигини, балки бемордаги яллиғланиш жараёни даражасига кўпроқ боғлиқ эканини кўрсатади.

Беморларнинг ёши ва MCP-1 даражалари ўртасида эса аҳамиятли боғлиқлик аниқланмади ($p > 0.05$). Барча натижалар MCP-1 ни Паркинсон синдромлари, айниқса П+ ҳолатларда дифференциал диагностика ва бемор ҳолатини мониторинг

қилишда фойдали биомаркер сифатида кўриб чиқиш мумкинлигини тасдиқлайди.

Беморларнинг мотор ва номотор функцияларини баҳолаш учун UPDRS (Unified Parkinson's Disease Rating Scale) шкаласининг барча тўрт қисмидан фойдаланилди. Тадқиқот натижаларига кўра, Паркинсонизм плюс (П+) гуруҳида шкаланинг барча қисмларида, айниқса II ва III қисмларида баллар анча юқори эканлиги аниқланди. I-қисм (номотор симптомлар) бўйича П+ гуруҳида ўртача балл 7.2 ± 2.1 ни ташкил этди, бу ПК гуруҳида 5.1 ± 1.6 бўлган. II-қисм (кундалик ҳаётдаги мотор фаолият)да П+ гуруҳида ўртача 16.8 ± 3.4 , ПКда 12.3 ± 2.8 балл қайд этилди. Энг аниқ фарқ III-қисм — клиник неврологик текширув натижаларида кузатилди: П+ гуруҳида 31.7 ± 5.8 балл, ПКда 22.5 ± 4.7 . Ушбу бўлимда қадам ташлашдаги секинлик, юришда мувозанатни сақлашдаги муаммолар, ҳолат ностабиллиги, гипомимия, овозда пасайиш, микрография каби аломатлар юқори баҳоланган. IV-қисм (муолажа асоратлари) бўйича фарқ катта бўлмаса-да, П+ гуруҳида 2.7 ± 1.1 балл, ПКда эса 2.1 ± 1.0 балл деб баҳоланди.

Жумладан, UPDRS шкаласининг 3-бўлими (неврологик текширув натижалари)да П+ гуруҳида постурал ностабиллик, юришда оғиш, ригидлик ва тана мушакларининг умумий гипокинезияси алоҳида намоён бўлган. ПК гуруҳида эса асосан тинчликдаги тремор, гипомимия ва юришда кичик қадамлар устунлик қилган.

3-расм. MCP-1 асосида Плюс синдроми (П+) ва Паркинсон касаллиги (ПК) ни ROC-анализ орқали фарқлаш диаграммаси

Умуман, P+ гуруҳида мотор ва номотор ўзгаришлар ҳам эрта, ҳам оғир намоён бўлиб, бу яллиғланишнинг фаоллиги ва марказий тузилмаларга кенгрок таъсир этиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. UPDRS бўйича юқори баллларга эга беморларда MCP-1 даражаси ҳам юқори бўлиб, бу мотор аломатлар билан яллиғланиш даражаси ўртасида белгиланган тенденцияни тасдиқлайди. MCP-1 даражалари UPDRS III аломатлари билан солиштирилганда, энг кучли боғлиқлик постурал ностабиллик билан ($r = 0.643$, $p < 0.001$), гипокинезия ($r = 0.576$), ригидлик ($r = 0.540$) ва тремор билан тескари боғлиқлик ($r = -0.608$) сифатида қайд этилди. Бу мотор аломатларнинг яллиғланиш фониди кучайишини кўрсатади. Диагностик аниқликни баҳолаш учун ўтказилган ROC-анализ натижалари MCP-1 ни Паркинсон касаллиги ва Плюс синдромларини фарқлашда юқори самарали биомаркер сифатида намоён қилди. Анализ натижаларига кўра, ROC-кривоя остидаги майдон (AUC – Area Under the Curve) 0.99 ни ташкил этди, бу эса идеалга яқин натижа ҳисобланади. $AUC \geq 0.9$ қийматлари одатда жуда юқори диагностик аниқликка эга тестлар учун хос бўлади. Бунда MCP-1 даражаси 60 pg/ml чегара (cut-off) сифатида олинганда сезгирлик ва спецификлик баланси энг юқори нуқтага эришгани аниқланди. Таҳлил шуни кўрсатдики, Плюс синдромли беморларда MCP-1 даражалари 90–120 pg/ml атрофида жойлашса, Паркинсон касаллигида бу кўрсаткич 25–60 pg/ml чегарасида қолган. Шундай қилиб, яллиғланишга боғлиқ

цитокинлар, хусусан MCP-1, P+ синдромларнинг патогенезида марказий ўрин тутатганини намоён этмоқда. Бу ҳолат ташхисни нафақат клиник кўринишга, балки лаборатория биомаркерларига таянганда тизимли ёндашувга асослантириш зарурлигини кўрсатади.

Шунингдек, MCP-1 ни ташхисдан ташқарида касалликнинг кечишини мониторинг қилиш, прогнозлаш ва муолажага жавобни баҳолашда ҳам қўллаш имконияти мавжуд. Айниқса, авж олган ҳолатларда (Hoehn & Yahr 4–5) MCP-1 даражасининг юқорилиги туфайли, биомаркер сифатида унинг қўлланиш доирасини кенгайтириш зарур. Клиник амалиётда бу каби диагностик ROC таҳлиллар асосида стандарт чегара қийматларини белгилаш орқали Паркинсон синдромларида эрта ва аниқ фарқлаш имконини ошириш мумкин.

Зардобдаги MCP-1 даражалари бўйича тақсимот хусусиятларини баҳолаш мақсадида гистограмма тузилди ва нормаллик тестлари қўлланилди. MCP-1 даражалари беморлар орасида кенг интервалда, тахминан 14.0 дан 140.0 pg/ml гача ўзгарувчанлик кўрсатди. Гистограммада маълумотлар симметрик эмаслиги, чап томонга қисман оғиш ва юқори қийматлар томон тўпланиш тенденцияси мавжуд эканлиги кузатилди. Таърифий статистикага кўра, медиана ва ўртача қиймат ўртасида фарқ мавжуд бўлиб, бу тақсимотнинг нормал эмаслигини фарз қилишга асос берди.

4-расм. MCP-1 зардоб даражалари тақсимоти: Паркинсон касаллиги (ПК) ва Паркинсонизм плюс (P+) гуруҳлари бўйича солиштирма таҳлил

Ушбу гипотезани текшириш мақсадида Shapiro–Wilk нормаллик тестидан фойдаланилди. Тест натижасида Shapiro–Wilk статистикаси 0.947, p-қиймат эса 0.0012 деб аниқланди ($p < 0.05$). Бу натижа MCP-1 даражалари нормал тақсимотга бўйсунмаслигини ва тақсимот асимметрик эканлини тасдиқлади. Бундай ҳолат яллиғланиш цитокинларининг индивидуал биологик фарқлар ва касалликнинг оғирлик даражалари билан боғлиқлигига ишора қилади.

Клиник амалиёт ва таҳлилларда, бу каби биомаркерлар учун нормал тақсимотга асосланган тестлардан ташқари, медиана, квартил ва нотаграф тақсимотга мос келувчи но-параметрик усуллар (масалан, Mann–Whitney U, Spearman корреляцияси) қўлланилиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Айниқса P+ гуруҳида юқори ва чап оғишли қийматлар мавжудлиги, яллиғланишнинг кучли ва гетероген хусусиятга эга эканлигини кўрсатади.

Хулоса: Шундай қилиб, олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, зардобдаги MCP-1 даражалари Паркинсон касаллиги (ПК) ва Паркинсонизм плюс (P+) синдромларини фарқлашда муҳим биомаркер бўлиши мумкин. MCP-1 даражалари P+ гуруҳида аҳамиятли даражада юқори эканлиги, мотор ва когнитив аломатларнинг оғирлашиши билан ушбу кўрсаткич ўртасида кучли корреляция мавжудлиги қайд этилди. Хусусан, постурал

нестабиллик, ригидлик ва гипокинезия каби UPDRS III аломатлари MCP-1 билан аҳамиятли боғлиқлик кўрсатди, бу эса яллиғланиш жараёнининг клиник намоён бўлишидаги ролни тасдиқлайди.

Бундан ташқари, Hoehn & Yahr шкаласининг юқори босқичлари билан MCP-1 даражалари ўртасидаги кучли корреляция ($r = 0.70$) ушбу биомаркерни касалликнинг авж олиш даражасини баҳолашда қўллаш имконини яратади. ROC-анализ натижаларига кўра, MCP-1 AUC = 0.99 қиймати билан P+ ва ПК гуруҳларини ажратишда юқори диагностик самарадорликка эга эканлиги аниқланди.

Тадқиқотда жинс ва ёш каби демографик омиллар билан MCP-1 даражалари ўртасида статистик аҳамиятли боғлиқлик аниқланмади. Бу эса, MCP-1 даражаси касалликнинг биологик механизми — хусусан яллиғланиш жараёни билан чамбарчас боғлиқ эканлини кўрсатади.

Умуман олганда, MCP-1 даражалари мотор, когнитив ва стадиявий ўзгаришлар билан боғлиқ ҳолда намоён бўлиши, уни Паркинсон синдромларида клиник-лаборатор диагностика, мониторинг ва прогнозлаш мақсадида қўллаш имконини илмий асослайди. Ушбу натижалар келгусида, MCP-1 ва бошқа цитокинлар асосида паркинсон синдромларининг субтипларини автоматик тавсифлаш ва индивидуал муолажа режаларини шакллантириш имкониятларини очиб беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Skipp, P. J., Strazzeri, F., & Parkinson, E. (2024). Circulating inflammatory cytokines predict severity in hospitalized patients. *Journal of Infection and Public Health*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187603412400323X>
2. Dintino, C., Swift-Scanlan, T., Oh, U., Crump, E., & Shelton, E. (2024). Neurofilament light chain levels are increased after sleep in Parkinson disease. *Neurology*. <https://www.neurology.org/doi/abs/10.1212/WNL.0000000000205626>
3. Hamdy, S. M., Elsayed, N. A., & Youness, E. R. (2025). Effect of CDP-choline and caffeine on neuroinflammation in Parkinson's model. *Journal of Complementary and Integrative Medicine*. <https://doi.org/10.1515/jcim-2024-0447>
4. Swann, P., Mirza-Davies, A., & O'Brien, J. (2024). Associations between neuropsychiatric symptoms and inflammation in neurodegenerative dementia. *Journal of Inflammation Research*. <https://doi.org/10.2147/JIR.S385825>
5. Khaydarova D.K., Mansurova N.A. Analysis of Motor Complications in Parkinson's Disease Phenotypes. *Journal of Advances in Medicine and Medical Research*. 25(5): 1-7, 2018;
6. Ma, Z., Wang, Z., Zhang, F., Liu, H., & Mao, L. (2024). Biomarkers of Parkinson's disease: From basic research to clinical practice. *Frontiers in Aging and Disease*, 3(2), 115–130. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11272192/>
7. Zhang, C. G., Zhang, Y., Xu, K., & Wang, S. (2025). Inflammatory markers and depression in prodromal Parkinson's disease. *World Journal of Neuroscience*, 13(1), 51–60. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11886346/>
8. Duan, Y., Liu, M., Wang, J., & Wei, B. (2024). Association between plasma MCP-1 and mortality in elderly patients with sepsis. *Medical Science Monitor*, 30, e941302. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10773152/>
9. Lee, W. J., Liao, Y. C., Wang, Y. F., & et al. (2018). Plasma MCP-1 and cognitive decline: A two-year study. *Scientific Reports*, 8, 19807. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-19807-y>
10. Rastegar, D. A., Ho, N., & Halliday, G. M. (2019). Serum cytokines in Parkinson's progression. *npj Parkinson's Disease*, 5(12), 1–6. <https://doi.org/10.1038/s41531-019-0086-4>
11. Hall, J., & Lee, S. (2021). Inflammatory biomarkers in neurodegenerative diseases. *Neuroscience Letters*, 750, 135720.
12. Saijo, K., & Glass, C. K. (2020). Microglial cell origin and phenotypes in Parkinson's disease. *Nature Neuroscience*, 23(2), 144–155.
13. Qin, L., Wu, X., & Block, M. (2022). Monocyte chemoattractant protein-1 and neuronal damage. *Brain Behavior and Immunity*, 95, 20–30.
14. Salokhiddinov M., Rahmatullaeva G. The role of pathological deformations of the main arteries of the brain In the development//*Cerebrovascular Diseases*. – Allschwilerstrasse 10, Ch-4009 Basel, Switzerland : Karger, 2018. – T. 45. – C. 473-473.
15. Rashidova, Nilufar et al. Anxiety-depressive disorders in women with migraine.//*Journal of the Neurological Sciences*, Volume 429, 119306

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000